

Pengaruh Ekstrak mulsa daun Ketepeng Cina (*Cassia alata* L) terhadap pertumbuhan gulma dan hasil Kacang Hijau (*Phaseolus radiatus* L)

Kirana putri rahman (1810421005) – Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas,
Padang

Tanaman kacang kedelai (*Glycine max* (L.) Merr) ialah komoditas tanaman pangan yang penting di Indonesia sebagai sumber utama protein nabati. Tanaman kedelai ini telah lama diusahakan di Indonesia khususnya Pulau Jawa dan Bali, kedelai sudah lama ditanam sejak tahun 1758. Konsumsi kedelai di Indonesia setiap tahun makin meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Kenaikan konsumsi ini tidak dapat dikejar oleh produksi dalam negeri sehingga masih ditutup dengan impor. Pada tahun 2011 konsumsi kedelai dalam negeri tercatat 14,31 juta ton. Sedangkan produksi hanya mencapai 2,9 juta ton (Badan Pusat Statistik, 2011). Permasalahan yang timbul dari rendahnya produksi rata-rata kedelai di Indonesia adalah belum adanya pengelolaan gulma yang baik (Dimiyati dan Marwan, 1991). Gangguan gulma terhadap tanaman budidaya menurut Sastrotomo (1990) merupakan pengaruh kompetisi dan allelopati, sehingga gulma selalu bersaing dengan tanaman budidaya bila tumbuh bersama. Pemakaian mulsa merupakan salah satu cara yang efektif dalam usaha pengendalian gulma (Sukman dan Yakup, 1991). Mulsa yang sengaja dihamparkan dipermukaan tanah atau lahan pertanian dapat melindungi lapisan atas tanah dari cahaya matahari langsung dengan intensitas cahaya yang tinggi dan dari curah hujan yang cerah, mengurangi kompetisi antara tanaman dengan gulma dalam memperoleh sinar matahari, mencegah proses evaporasi sehingga penguapan hanya melalui transpirasi yang normal dilakukan oleh tanaman. (Rukmana dan Saputro, 1999). Alasan saya mendukung judul ini yang pertama adalah judul ini untuk mengetahui berapa banyak ekstrak mulsa *Cassia alata* yang dibutuhkan yang dapat menekan pertumbuhan gulma dan dapat meningkatkan hasil kacang hijau. Alasan kedua adalah kandungan didalam mulsa. Alasan ketiga adalah kedua bidang penelitian ini memiliki hubungan yang mempengaruhi satu sama lain, diantaranya intensitas cahaya terhadap lingkungan.

Alasan pendukung judul ini yang pertama adalah untuk mengetahui berapa banyak ekstrak mulsa *Cassia alata* yang dibutuhkan yang dapat menekan pertumbuhan gulma dan dapat meningkatkan hasil kacang hijau. Alasan pertama ini merujuk pada takaran ekstrak mulsa (satuan gram) yang dipakai untuk melihat mulsa dengan takaran berapakah yang dapat menekan pertumbuhan gulma dalam meningkatkan hasil kacang hijau. Menggunakan 4 perlakuan yaitu

Perlakuan A sebagai control (tidak menggunakan mulsa), perlakuan B pemberian mulsa sebanyak 100 g/polybag, Perlakuan C pemberian mulsa sebanyak 200 g/ Polybag, dan perlakuan D pemberian mulsa sebanyak 300 g/polybag. Dapat diketahui bahwa gulma akan dapat tumbuh dengan baik tanpa adanya mulsa seperti perlakuan A, dan gulma akan terhambat pertumbuhannya dengan menggunakan mulsa akibat tidak sampainya cahaya matahari ke gulma tersebut, dan gulma akan mati, jadi dengan pemberian mulsa akan meningkatkan pertumbuhan polong pada kacang hijau tersebut karena adanya intensitas cahaya matahari. Hal ini sesuai dengan pendapat (Chairul, dkk, 2013) bahwa intensitas cahaya matahari dan kandungan air tanah sangat berpengaruh terhadap pembentukan kecambah. Anderson (1977) menjelaskan bahwa intensitas cahaya yang rendah akibat naungan merupakan faktor pembatas utama dalam pertumbuhan tanaman. Selanjutnya Anwar (1982) menjelaskan bahwa apabila intensitas cahaya matahari yang diterima kacang hijau berkurang akibat naungan, maka menyebabkan jumlah polong akan berkurang. Hal ini disebabkan bahwa pemberian mulsa telah memberikan pengaruh terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Terhambatnya tinggi tanaman juga berkaitan dengan gulma yang banyak tumbuh, akibatnya terjadi kompetisi yang cukup tinggi antara tanaman dan gulma dalam hal kebutuhan cahaya, nutrisi dan air (Moenandir, 1993).

Alasan kedua kandungan didalam mulsa daun ketepeng cina. Penggunaan mulsa dan penutup tanah merupakan cara konservasi lahan yang tepat karena dapat menyediakan cadangan air tanah, memperbaiki/menstabilkan struktur tanah, meningkatkan kandungan hara tanah, sehingga lebih produktif serta mempertahankan kondisi tanah dan air. Pada metode *cover crop* dan mulsa yang digunakan adalah famili Leguminosae karena kandungan N nya yang tinggi. Agustina (1995) melaporkan bahwa mulsa *Crotalaria Anagyroides* L sebanyak 200g /polibeg sudah efektif mengendalikan pertumbuhan gulma pada tanaman jagung. Pada penelitian Delfina (2010) pemberian mulsa *Crotalaria anagyroides* L sebanyak 200 g/polibeg juga dapat menekan pertumbuhan gulma dan meningkatkan produksi tanaman kacang hijau. Hasil penelitian Ferua (2010) menemukan bahwa pemberian mulsa daun Sibusuk (*Thitonia diversifolia* A Gray) sebanyak 300 g/polibeg adalah takaran terbaik untuk mengendalikan gulma dan meningkatkan produksi kacang hijau.

Alasan Ketiga adalah kedua bidang penelitian ini memiliki hubungan yang mempengaruhi satu sama lain, diantaranya intensitas cahaya terhadap lingkungan. Dengan adanya intensitas cahaya gulma akan cepat berkembang dengan baik, dan jika gulma diberi mulsa cahaya matahari tersebut dapat menghambat pertumbuhan gulma. Hal ini sesuai dengan pendapat (Chairul, dkk, 2013) bahwa intensitas cahaya matahari dan kandungan air tanah sangat berpengaruh terhadap pembentukan kecambah. Itulah sebabnya bidang fisiologi dan ekologi sangat berpengaruh satu sama lain, salah satunya intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan gulma.

Kesimpulan terhadap isi paper ini adalah pada uji kajian pustaka ini yang membahas topik mengenai Pengaruh Ekstrak mulsa daun Ketepeng Cina (*Cassia alata* L) terhadap pertumbuhan gulma dan hasil Kacang Hijau (*Phaseolus radiatus* L) adalah untuk mengetahui berapa banyak ekstrak mulsa *Cassia alata* yang dibutuhkan yang dapat menekan pertumbuhan gulma dan dapat meningkatkan hasil kacang hijau. Alasan pertama ini merujuk pada takaran ekstrak mulsa (satuan gram) yang dipakai untuk melihat mulsa dengan takaran berapakah yang dapat menekan pertumbuhan gulma dalam meningkatkan hasil kacang hijau. Alasan kedua adalah pemberian mulsa *Crotalaria anagyroides* L sebanyak 200 g/polibeg juga dapat menekan pertumbuhan gulma dan meningkatkan produksi tanaman kacang hijau, dan alasan ketiga adalah hubungan bidang fisiologi tumbuhan dan ekologi tumbuhan yang mempengaruhi satu sama lain terkait intensitas cahaya.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, W.P. (1997). *Weed Science Principle*.

West Publishing Co. Fransisco

Anwar, K. (1982). *Pengaruh Naungan Terhadap Pertumbuhan dan Produksi*

Kacang Kedelai (*Glycine max* (L.)

Merr.) Tesis Sarjana Biologi Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam Universitas Andalas, Padang

- Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat. (2011). Sumatera Barat dalam Angka. Padang. 245hal.
- Chairul. Zuhri, S. Viona, N. (2013). Pemberian mulsa daun Ketepeng Cina (*Cassia alata* L) terhadap pertumbuhan gulma dan hasil Kacang Hijau (*Phaseolus radiatus* L). Prosiding Seminar Nasional BioEti. Hal: 101- 106.
- Delfina. (2010). Pertumbuhan Gulma dan Hasil Kacang Hijau (*Phaseolus radiates* L) yang diberi mulsa Kacang Giring-Giring (*Crotalaria Anagyroides* H.B.K) Skripsi Sarjana Fakultas MIPA Universitas Andalas. Padang
- Dimiyati, A. and L. Marwan. (1991). Strategi dan Program Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Nasional. Dalam: Machmud, M. M. K. Kardin dan L. Gunarto (eds). Prosiding Lokakarya Penelitian Komoditas dan Processes and Aplication. Washington D. C American Chelmical Society.
- Moenandir, J. (1993). Pengantar Ilmu Gulma. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rukmana, R dan U. U. S Saputro. (1999). Gulma dan Teknik Pengendaliannya. Penerbit Kanisusu 88 hal.
- Soetikno S. Sastroutomo. (1990). Ekologi Gulma. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Sukman, Y., dan Yakup. (1991). Gulma dan
Teknik Pengendaliannya. PT. Raja
Grafindo Persada. Jakarta.